

Suchtprävention im Kindesalter – das Potenzial der Schule

2024-6
Jg. 50
S. 13 - 17

Forschungsergebnisse zeigen: Noch bevor es um spezifisch suchtbezogene Themen geht, kann die Schule ab den ersten Schuljahren suchtpreventiv wirken, indem sie die Lebenskompetenzen der Schüler:innen fördert. Die Stärkung der Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle, der Problemlösekompetenzen und der sozialen Kompetenzen spielt dabei eine besondere Rolle. Eine kontinuierliche Unterstützung der Schüler:innen in den vielfältigen Situationen des Schulalltags ist grundlegend und Teil des Bildungsauftrags.

ESTHER KIRCHHOFF

Dr., Advanced Researcher, Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule, Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, CH-8090 Zürich, Tel. +41 (0)43 305 65 38, esther.kirchhoff@phzh.ch, www.phzh.ch

Der Bildungsauftrag der Volksschule im Bereich Suchtprävention

Die Anliegen der Gesundheitsförderung und (Sucht-)Prävention sind in den sprachregionalen Lehrplänen der Schweizer Volksschule umfassend verankert. So enthält der Lehrplan 21 für die Deutschschweiz¹ einige Kompetenzbereiche, in denen der Bezug zum Thema Sucht explizit hergestellt wird: Gegen Ende der Primarschule und auf Sekundarstufe I sollen die Schüler:innen befähigt werden, im Lebensalltag Bedingungen, Situationen und Handlungsweisen zu erkennen und zu benennen, die für die Gesundheit eine förderliche oder aber eine abträgliche Wirkung haben (z. B. Sucht); dies betrifft auch die Chancen und Risiken der Medienutzung. Die Schüler:innen sollen die Merkmale von Abhängigkeiten und Sucht beschreiben können. Aus diesem Wissen und Bewusstsein heraus sollen die Schüler:innen Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen und Möglichkeiten der Prävention erkennen können. Dazu gehört es auch, Anlaufstellen für Problemsituationen zu kennen (z. B. bei Suchtproblemen) und diese bei Bedarf konsultieren zu können. Insgesamt sollen die Schüler:innen unterstützt werden, ihr Leben zunehmend eigenständig und selbst- beziehungsweise mitverantwortlich zu führen, und dies auch hinsichtlich ihrer eigenen Gesundheit.

Dabei anerkennen alle sprachregionalen Volksschullehrpläne, dass über die Wissensvermittlung und Reflexion hinaus die Förderung der überfachlichen Kompetenzen der Schüler:innen von hoher gesundheitsfördernder Bedeutung ist. Die in den Lehrplänen genannten überfachlichen Kompetenzen haben einen engen Bezug zu den Lebenskompetenzen der WHO (1994; 2003). Es geht um das breite Spektrum an kognitiven, psychosozialen und emotionalen Kompetenzen, welche für eine erfolgreiche und gesundheitsförderliche Lebensbewältigung zentral sind. Diese Kompetenzen ermöglichen die Selbstregulation, die Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung sowie den Aufbau und die Pflege von unterstützenden sozialen Beziehungen (Kirchhoff & Keller 2021).

Wie die Forschung zeigt, können Schüler:innen durch die Förderung dieser Kompetenzen nachweislich darin gestärkt werden, die täglichen Anforderungen des Lebens aus eigener Kraft besser zu bewältigen und dabei weniger auf riskante Verhaltensweisen, wie zum Beispiel einen zu frühen oder übermäßigen Substanzkonsum, auszuweichen. Dadurch verringern sich langfristig nicht nur die negativen Folgen von Risikoverhaltensweisen auf körperlicher, psychischer, sozialer und ökonomischer Ebene, sondern steigert sich nachweislich auch

die schulische Leistung und der Bildungserfolg (Taylor et al. 2017; Durlak et al. 2022).²

Die empirische Evidenz zur Wirkung der Lebenskompetenzförderung stammt allermeist aus Präventionsprogrammen, die ab Beginn der Pubertät, also ab der fünften oder sechsten Primarschulklasse durchgeführt werden. Eher wenig bekannt ist, 1) inwieweit die Förderung der Lebenskompetenzen bereits in den ersten Schuljahren suchtpreventiv wirkt, und 2) welche Programmelemente eines kompetenzfördernden Ansatzes suchtpreventiv besonders bedeutsam sind. Die Beantwortung dieser Fragen ist zentral, damit die Schule ihren Beitrag zur Stärkung und zum Erhalt der Gesundheit der Schüler:innen ab Beginn der Schulzeit gezielt leisten kann.

Wirksame Suchtprävention in den ersten Schuljahren

Eine umfassende Meta-Analyse (Onrust et al. 2016) bietet Antworten zu diesen Fragen. Auf der Grundlage von 286 Studien mit Kontrollgruppendesign wurde die Wirkung von 288 schulischen universellen und selektiven Suchtpreventionsprogrammen auf den (späteren) Konsum von Alkohol, Nikotin und illegalen Suchtmitteln analysiert, beispielsweise bezüglich des (späteren) Anteils konsumierender Personen oder der Menge oder Häufigkeit des Konsums.

Die Analysen wurden differenziert nach Schulphasen durchgeführt, das heisst in Abhängigkeit vom Alter der Schüler:innen bei der Umsetzung des Präventionsprogramms. Nachdem im Durchschnitt die suchtpreventive Wirksamkeit der Programme bei schwacher Effektstärke nachgewiesen werden konnte, stand die Frage nach besonders ausschlaggebenden Elementen der Programme im Fokus: Mithilfe von Regressionsanalysen wurde untersucht, inwieweit Programme, die ein bestimmtes Element enthielten, signifikant höhere Effektstärken aufwiesen als Programme, die das entsprechende Element nicht einschlossen. Mit dieser Vorgehensweise ist die Meta-Analyse bisher einzigartig (vgl. auch Bühler et al. 2020).

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Meta-Analyse zum Altersbereich Kindergarten bis fünfte Primarschulklasse zusammengefasst. Drei Kompetenzbereiche treten in dieser Schulphase besonders hervor (Onrust et al. 2016).

- *Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle*
Besonders effektiv sind Programme, die das verhaltensbezogene Selbstmanagement der Schüler:innen stärken. Die Schüler:innen üben, sich Ziele und Prioritäten zu setzen, sich selbst zu beobachten und sich bezüglich Stärken und Schwächen einzuschätzen, sich zu organisieren und das eigene Verhalten zielförderlich zu lenken. Damit soll eine zunehmende Selbstständigkeit beispielsweise im Bereich der Arbeits- und Lernplanung, der Impulskontrolle und der Verhaltensregulation erreicht werden. Besonders effektiv sind Programme dabei, wenn sie kognitiv-verhaltenstherapeutischen Prinzipien folgen, das heisst, wenn sie die Schüler:innen befähigen, eigene dysfunktionale Gedanken und Überzeugungen zu erkennen, zu bewerten und darauf zu reagieren. Im Sinne von Selbstregulierung geht es damit auch um adaptive Strategien zur Stress- und Angstbewältigung.
- *Problemlöse- und Entscheidungsfindungskompetenzen*
Besonders effektiv sind Programme zudem, wenn die Schüler:innen befähigt werden, in Problemlösesitua-

tionen systematisch vorzugehen. Dies meint beispielsweise, dass sie die Vor- und Nachteile eines Entscheids oder einer Verhaltensweise abwägen oder unterschiedliche Bedürfnisse und Werthaltungen, die konfliktreichen Situationen zugrunde liegen können, klären. Das Lernen, wie in persönlichen und auch sozialen Situationen eine konstruktive Lösung gefunden werden kann, beinhaltet dabei oft auch Aspekte der oben genannten Verhaltensregulation, beispielsweise indem das Innehalten in konfliktreichen Situationen eingeübt wird, um dann in einen durchdachteren Lösungsprozess einzutreten.

- *Soziale Kompetenzen*

Eine erhöhte suchtpreventive Wirkung kommt zudem der Weiterentwicklung von allgemeinen sozialen Kompetenzen zu, beispielsweise der Stärkung der Kommunikationsfähigkeit, des aktiven Zuhörens oder auch der Überzeugungskraft beziehungsweise des Durchsetzungsvermögens bezüglich eigener Bedürfnisse. Dabei zeigt sich wiederum die enge Verbindung zwischen den verschiedenen Kompetenzbereichen. Gestärkte soziale Kompetenzen tragen beispielsweise zu konstruktiveren Problemlösungsprozessen bei, indem die jungen Menschen einüben, in einem Konflikt ihre eigenen Bedürfnisse, Sichtweisen oder Werte einzubringen. Suchtpreventiv nicht besonders wirkungsvoll ist es jedoch, allein die Standfestigkeit der Schüler:innen zu stärken, das heisst, mit ihnen zu üben, bei unerwünschten Aktivitäten nicht mitzumachen und Nein zu sagen. Erfolgsversprechender scheint, über die Förderung der allgemeinen sozialen Kompetenzen zu erreichen, dass die Schüler:innen beispielsweise angesichts von Gruppendruck die eigenen Sichtweisen und Bedürfnisse vertreten können, ohne einen Kontaktabbruch zu befürchten oder indem sie bei dessen Eintreten konstruktiv damit umgehen können. In selektiven Ansätzen reduziert das Standfestigkeitstraining sogar die Effektivität der Programme und scheint eher kontraproduktiv zu wirken.

Bedeutung dieser Kompetenzen in der Entwicklung der Kinder

Die Wirkung der Programmelemente, die sich in suchtpreventiven Programmen in den ersten Schuljahren als besonders bedeutsam herausgestellt haben, kann damit erklärt werden, dass bei den Schüler:innen individuelle Schutzfaktoren gestärkt und Risikofaktoren minimiert werden (Bühler et al. 2007).

Ein bedeutender Risikofaktor für frühen oder riskanten Substanzkonsum liegt im Bereich der hohen *Impulsivität, Hyperaktivität oder anderer externalisierender Verhaltenstendenzen* (Yang et al. 2022). Die Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle setzt hier an. Dabei geht es um eine Vielzahl von Facetten wie beispielsweise Aufmerksamkeitskontrolle, Motivation, Verhaltensflexibilität, Impulskontrolle und Belohnungsaufschub (vgl. auch den Sammelbegriff der exekutiven Funktionen; Diamond & Lee 2016) sowie um eine fundierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage beispielsweise antizipierter Konsequenzen des eigenen Handelns (Belohnungen, Bestrafungen, Kosten des eigenen Handelns etc.; Stanis & Andersen 2014). Zusätzlich zeigt sich die Selbstkontrolle auch in einer systematischen und selbstständigen Planung und Organisation der eigenen Arbeit und des Lernens. Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle in diesem umfassenden Sinn hat eine entscheidende Bedeutung nicht nur für die Suchtprevention (Wills et al. 2015), sondern tiefergreifend für viele Lebensbereiche, einschliesslich des schulischen Erfolgs (Moffitt et al. 2011; Pandey et al. 2018).

Auch *depressive Stimmungen* gelten als Risikofaktor für übermässigen Substanzkonsum und Suchtentwicklung (Hussong et al. 2017). Auch hier setzt die frühe Förderung von Selbstwahrnehmung und Verhaltensregulation an, indem der Blick auf dysfunktionale Gedanken und Überzeugungen gelenkt wird (Siegel 2015). Die gleichzeitige Förderung der Kommunikationsfähigkeit, um in sozialen Situationen die eigenen Bedürfnisse äussern zu können und gehört zu werden, sowie Problemlösekompetenzen, um gemeinsam oder für sich zu konstruktiven Lösungen zu gelangen, führen zu wichtigen

Selbstwirksamkeitserfahrungen. Dies wirkt sich positiv auf den Selbstwert und puffernd gegenüber emotionalem Stress und Depression aus (Bandura et al. 1999).

Programmelemente zur Stress- und Angstbewältigung erwiesen sich in der Meta-Analyse von Onrust und Kolleg:innen (2016) ansonsten als nicht in besonderem Masse bedeutsam bezüglich Suchtprävention. Einerseits ist die Befundlage inkonsistent, inwieweit Angst und Ängstlichkeit mit einem (späteren) riskanten Substanzkonsum zusammenhängen (Hussong et al. 2017; Dyer et al. 2019). Andererseits zeigt weitere Forschung, dass die Auswahl der Techniken zur Stressbewältigung dem Entwicklungsstand der Schüler:innen angemessen sein muss, um wirkungsvoll zu sein und damit gesundheitsschädigenden Stressantworten, wie dem Substanzkonsum, zuvorzukommen. Achtsamkeitsbasierte Ansätze beispielsweise stellen das Gewährwerden von emotional-kognitiven Zuständen und deren Regulation über Meditation, Entspannung, Kampfsport oder andere Techniken in den Mittelpunkt. Faktoren wie die Länge und der Fokus der Übungen (Atem vs. eher abstrakt-kognitive Inhalte) sind für die Wirkung entscheidend und müssen dem Entwicklungsalter angepasst werden (Riggs & Greenberg 2019; Belisle & Dixon 2020). Auch sollten die individuellen emotionalen Reaktionsmuster auf Stress (hoch emotional bis abgestumpft) bei der Auswahl der Stressbewältigungsstrategien berücksichtigt werden (Chaplin et al. 2018).

Insgesamt fällt auf, dass Suchtprävention bereits im Kindergarten- und Primarschulalter die *sozial-emotionalen Bedürfnisse* der Kinder beachten sollte. In der Kindheit und vor allem im Übergang zum Jugendalter werden die Beziehungen zu den Gleichaltrigen und das Akzeptiert-werden durch diese zunehmend bedeutsam, und der Aufbau von sozialen Bindungen ausserhalb der Familie gilt als Entwicklungsaufgabe in diesem Alter (Hurrelmann & Quenzel 2015; Eschenbeck & Knauf 2018; Diamond & Lee 2016). Das Bedürfnis der Zugehörigkeit beispielsweise kann zum Motivator eines riskanten Verhaltens wie etwa eines

frühen oder übermässigen Substanzkonsums in der Peergruppe werden (Leather 2009). Das suchtpreventive Anliegen, die Kinder für allenfalls negative Einflüsse ihrer Freund:innen zu sensibilisieren oder zum Nein-Sagen bezüglich unerwünschter Aktivitäten zu befähigen, kann diesem Bedürfnis, soziale Beziehungen und Bindungen zu stärken, entgegenstehen. Nur durch das Erleben von Möglichkeiten, wie diese sozial-emotionalen Bedürfnisse auch ohne riskantes Verhalten erfüllt werden können, kann beispielsweise die Standfestigkeit gegenüber späteren Konsumangeboten gestärkt werden (Onrust et al. 2016; Belisle & Dixon 2020).

Das Potenzial der Schule zur Förderung dieser Kompetenzen

Mit dem Beginn der obligatorischen Schulzeit erweitert sich die Anforderung, über gut entwickelte Lebenskompetenzen zu verfügen. Über den privaten Lebensbereich hinaus treten die Kinder in einen neuen Handlungs- und Wirkungskreis, der persönlich vielfältige Konsequenzen hat. Gesellschaftlich steigt der Anspruch an die älter werdenden Kinder, zunehmend einen selbstregulierten und selbstverantwortlichen Umgang mit den vielfältigen Schul- und Lebensanforderungen zu entwickeln. In der Schule machen Kinder und Jugendliche zudem essenzielle soziale und emotionale Erfahrungen und werden für gesellschaftliche Anliegen sensibilisiert.

Die Weiterentwicklung der vielfältigen Kompetenzen, die zu einer erfolgreichen Schul- und Lebensbewältigung notwendig sind, ist eine Anforderung, die die Kinder nicht allein erfüllen können. Für diese Weiterentwicklung ist die soziale Umwelt von entscheidender Bedeutung. Entwicklungspsychologische Forschung zeigt, dass die Entwicklung der Kompetenzbereiche hin zur Selbstregulation bereits ab früher Kindheit durch Fremdregulation beeinflusst wird, beispielsweise hinsichtlich eines konstruktiven Umgangs mit Stress oder des Verhaltens in kommunikativen Situationen (Sameroff 2010; Zelazo 2013). Dieses externe Verhaltensmanagement durch Lehrpersonen, Eltern und Bezugspersonen erwies sich auch in der zitierten

Meta-Analyse (Onrust et al. 2016) als zuzätzliches, besonders effektives Element der Suchtprävention im Kindesalter. Es geht um eine konstruktive Unterstützung der Entwicklung der Kinder, indem systematisch auf erwünschtes beziehungsweise nicht erwünschtes Verhalten reagiert wird.

Dass die Schule auf diese Entwicklungsanforderungen an die Kinder mit einem entsprechenden Bildungsangebot reagiert, ist ein wichtiger Schritt. Die aktuellen Lehrpläne zeigen, dass die Volksschule in ihrer täglichen Arbeit vermehrt darauf ausgelegt ist, ihre Rolle in der Entwicklung der Kinder nicht nur im akademischen Bereich wahrzunehmen, sondern auch mit Blick auf die Lebenskompetenzen, die Gesundheit und das Wohlbefinden. Die aufgezeigten suchtpreventiv besonders wirksamen Elemente sind Bestandteil des Katalogs an überfachlichen Kompetenzen, die gemäss Volksschullehrplänen im Schulalltag gefördert werden sollen. Dies bedeutet auch: Die Schule kann ab dem ersten Schultag der Kinder suchtpreventiv wirken, wenn sie die Förderung der überfachlichen Kompetenzen nur schon mit Blick auf das Lernen und das Zusammenleben in der Schule wahrnimmt. Eine suchtpreventive Wirkung erfüllt sie auch dann, wenn sie diese Kompetenzen nicht spezifisch mit Blick auf Suchtprävention fördert, sondern dabei einen breiten Fächer von Entwicklungs-, Gesundheits- und Präventionsthemen im Auge hat (Onrust et al. 2016; MacArthur et al. 2016; Diamond & Lee 2016; Throuvala et al. 2019).

Die Möglichkeiten der Schule liegen einerseits in spezifischen Unterrichtsteilen, die auf die Einführung von Themen, das Gewährwerden von Zusammenhängen und erstes Einüben von möglichen Verhaltensweisen ausgelegt sind. Beispiele dafür sind das gemeinsame Festlegen von Regeln des Umgangs miteinander und von Vorgehensweisen bei sozialen Konflikten sowie von Arbeitsweisen im Schulzimmer. Dadurch können Schüler:innen zunehmend die Verantwortung für das Arbeiten und das Zusammenleben übernehmen, und auf diese Regeln und Abmachungen können sich die Lehrpersonen beziehen, wenn

sie die Kinder im Schulalltag begleiten. Denn das weitere Einüben in den vielfältigen Lerngelegenheiten des Schulalltags ist entscheidend für eine nachhaltige Wirkung. Auch die Gestaltung der schulischen Umwelt in einer Form, dass beispielsweise wenig Ablenkung besteht und dadurch weniger Impulskontrolle notwendig ist, erleichtert eine günstige Entwicklung und ist ein wichtiger Entlastungsfaktor für alle Beteiligten (Diamond & Lee 2016; Pandey et al. 2018).

Lernerfahrungen – auch negative – münden vorwiegend dann in eine günstige Entwicklung, wenn sie in einem reflexiven Prozess verarbeitet werden können (Immordino-Yang et al. 2019). Dieser kognitiv-reflexive Teil ist ein wichtiger Ansatzpunkt nicht nur für das schulische Lernen, sondern auch für die Gesundheitsförderung und Prävention, und erfordert entsprechende Kompetenzen. Formale Bildung in der Schule kann massgeblich zur Förderung dieser reflexiven Kompetenzen beisteuern. So geht es beispielsweise darum, über biologische, psychologische und soziale Einflussfaktoren auf die Gesundheit und das Wohlbefinden nachzudenken und Möglichkeiten des Umgangs damit kennenzulernen (Kirchhoff & Keller 2021). Auch im Zusammenhang mit der externen Verhaltensregulierung ist es entscheidend, dass Lehrpersonen die Kinder nicht nur massregeln, sondern sie in einem sinnvollen Rahmen (beispielsweise nach der Deeskalation einer Situation) zur Reflexion anregen. Eine wichtige Grundlage für gelingende Reflexionsprozesse sind stabile, sichere und vertrauensvolle Beziehungen und die Vermittlung von positiven Werten (Bonell et al. 2015; Kirchhoff & Keller 2021).

Um sich als Lehrperson dieser vielfältigen Möglichkeiten der Förderung der überfachlichen Kompetenzen bewusst zu werden, ist die Teilnahme an Programmen zur Prävention und Gesundheitsförderung hilfreich. Zudem bestehen in der Sonderpädagogik effektive Ansätze, beispielsweise unter dem Sammelbegriff der exekutiven Funktionen, um sich das professionelle Handwerk und auch eine diagnostische Fähigkeit in der Einschätzung der individuellen Lernvoraussetzungen anzueignen (Diamond & Lee 2016; Hövel et al. 2024). Eine sys-

tematische Begleitung der Lehrpersonen im Kennenlernen der Ansätze, in deren Umsetzen im Unterricht und in der Qualitätssicherung stellt nachweislich einen wichtigen Wirksamkeitsfaktor dar (Taylor et al. 2017; Durlak et al. 2022).

Fazit und Ausblick

Schon bevor es in der Schule explizit um suchtbezogene Themen und die Reflexion eigener Handlungsmöglichkeiten geht, wirkt die Schule suchtpreventiv durch die Förderung der Lebenskompetenzen. Dies macht das schulische Potenzial für Suchtprevention aus, ab Schulbeginn und bis über die Schulzeit hinaus (Onrust et al. 2016; Taylor et al. 2017).

Wie für andere Gesundheits- und Präventionsthemen und die schulische Leistungsfähigkeit auch, ist eine frühe und verhaltensorientierte Kompetenzförderung in den ersten Schuljahren, in Kombination mit altersangemessen ausgestalteten kognitiv-reflexiven Elementen, vielversprechend. Substanzielle Effekte sind allerdings nur kumulativ zu erwarten. Es bedarf eines Schulumfeldes, das über alle Schulstufen hinweg und gleichzeitig den altersentsprechenden Bedürfnissen der Schüler:innen angepasst, die Lerngelegenheiten sensibel begleitet (Beelmann et al. 2014; Taylor et al. 2017; Durlak et al. 2022; Hövel et al. 2024). Damit kann die Schule auch dazu beitragen, die Kinder auf einen verantwortungsvollen Umgang mit zukünftigen Substanzen oder Medien mit Suchtpotenzial vorzubereiten, ohne dass wir heute wissen, in welchen Formen diese auftreten werden (vgl. beispielsweise die zunehmende Forschung zur Bedeutung von Selbstkontrolle als wichtige Ressource für den Umgang mit dem Suchtpotenzial bei digitalen Medien; Reinecke et al. 2022; Zhuang et al. 2023).

Eine Schule, die auf tragende Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen sowie auf ein gutes Schulklima achtet; die im Unterricht und in Projekten relevante Schutzfaktoren stufenübergreifend stärkt; die die Früherkennung und Frühintervention unter anderem mit Blick auf die oben genannten relevanten Kompetenzbereiche wahrnimmt; die verlässlich und proaktiv mit den Eltern beziehungsweise Erzie-

hungsberechtigten für eine kohärente Begleitung der Schüler:innen sorgt und mit spezifischen Fachstellen für den fachlichen Input zusammenarbeitet – eine solche Schule trägt nachweislich zur Suchtprevention ab den ersten Schuljahren der jungen Menschen bei.³

Literatur

- Bandura, A./ Pastorelli, C./Barbaranelli, C./ Caprara, G.V. (1999): Self-Efficacy Pathways to Childhood Depression. *Journal of Personality and Social Psychology* 76(2): 258-269. doi:10.1037/0022-3514.76.2.258
- Beelmann, A./Pfof, M./Schmitt, C. (2014): Prävention und Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen: Eine Meta-Analyse der deutschsprachigen Wirksamkeitsforschung. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie* 22(1): 1-14. doi:10.1026/0943-8149/a000104
- Belisle, J./Dixon, M.R. (2020): Behavior and Substance Addictions in Children. *Pediatric Clinics of North America* 67(3): 589-602. doi:10.1016/j.pcl.2020.02.013
- Bonell, Ch./Hinds, K./Dickson, K./Thomas, J./ Fletcher, A./Murphy, S./Melendez-Torres, G.J./Bonell, C./Campbell, R. (2015): What Is Positive Youth Development and How Might It Reduce Substance Use and Violence? A Systematic Review and Synthesis of Theoretical Literature. *BMC Public Health* 16(1): 135. doi:10.1186/s12889-016-2817-3
- Bühler, A./Schröder, E./Silbereisen, R.K. (2007): Welche Lebensfertigkeiten fördert ein suchtpreventives Lebenskompetenzprogramm? *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie* 15(1): 1-13. doi:10.1026/0943-8149.15.1.1
- Bühler, A./Thrl, J./Gomes de Matos, E. (2020): Expertise zur Suchtprevention 2020: Aktualisierte Neuauflage der «Expertise zur Suchtprevention 2013». *Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung*, Band 52. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Chaplin, T.M./Niehaus, C./Gonçalves, S.F. (2018): Stress Reactivity and the Developmental Psychopathology of Adolescent Substance Use. *Neurobiology of Stress* 9: 133-139. doi:10.1016/j.ynstr.2018.09.002
- Diamond, A./Lee, K. (2016): Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. S.161-177 in: S. Kubesch, (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Durlak, J.A./Mahoney, J.L./Boyle, A.E. (2022): What We Know, and What We Need to Find out about Universal, School-Based Social and Emotional Learning Programs for Children and Adolescents: A Review of Meta-Analyses and Directions for Future Research. *Psychological Bulletin* 148(11-12): 765-782. doi:10.1037/bul0000383

- Dyer, M.L./Easey, K.E./Heron, J./Hickman, M./Munafò, M.R. (2019): Associations of Child and Adolescent Anxiety with Later Alcohol Use and Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. *Addiction* 114(6): 968-82. doi:10.1111/add.14575
- Eschenbeck, H./Knauf, R.K. (2018): Entwicklungsaufgaben und ihre Bewältigung. S. 23-50 in: A. Lohaus (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-662-55792-1_2
- Hövel, D.C./Schellenberg, C./Link, P.C./Gasser-Haas, O. (Hrsg.) (2024): *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Hurrelmann, K./Quenzel, G. (2015): Lost in Transition: Status Insecurity and Inconsistency as Hallmarks of Modern Adolescence. *International Journal of Adolescence and Youth* 20(3): 261-70. doi:10.1080/02673843.2013.785440
- Hussong, A.M./Ennett, S.T./Cox, M.J./Haroon, M. (2017): A Systematic Review of the Unique Prospective Association of Negative Affect Symptoms and Adolescent Substance Use Controlling for Externalizing Symptoms. *Psychology of Addictive Behaviors* 31(2): 137-47. doi:10.1037/adb0000247
- Immordino-Yang, M.H./Darling-Hammond, L./Krone, C.R. (2019): Nurturing Nature: How Brain Development Is Inherently Social and Emotional, and What This Means for Education. *Educational Psychologist* 54(3): 185-204. doi:10.1080/00461520.2019.1633924
- Kirchhoff, E./Keller, R. (2021): Age-Specific Life Skills Education in School: A Systematic Review. *Frontiers in Education* 6:660878. doi:10.3389/educ.2021.660878
- Leather, N.C. (2009): Risk-Taking Behaviour in Adolescence: A Literature Review. *Journal of Child Health Care* 13 (3): 295-304. doi:10.1177/1367493509337443
- MacArthur, G./Caldwell, D.M./Redmore, J./Watkins, S.H./Kipping, R./White, J./Chittleborough, C./Langford, R./Er, V./Lingam, R./Pasch, K./Gunnell, D./Hickman, M./Campbell, R. (2018): Individual-, Family-, and School-Level Interventions Targeting Multiple Risk Behaviours in Young People. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2018, Issue 10. doi:10.1002/14651858.CD009927.pub2
- Moffitt, T.E./Arseneault, L./Belsky, D./Dickson, N./Hancox, R.J./Harrington, H.L./Houts, R. et al. (2011): A Gradient of Childhood Self-Control Predicts Health, Wealth, and Public Safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108(7): 2693-2698. doi:10.1073/pnas.1010076108
- Onrust, S.A./Otten, R./Lammers, J./Smit, F. (2016): School-Based Programmes to Reduce and Prevent Substance Use in Different Age Groups: What Works for Whom? *Systematic Review and Meta-Regression Analysis*. *Clinical Psychology Review* 44: 45-59. doi:10.1016/j.cpr.2015.11.002
- Pandey, A./Hale, D./Das, S./Goddings, A.L./Blakemore, S.J./Viner, R.M. (2018): Effectiveness of Universal Self-Regulation-Based Interventions in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Pediatrics* 172(6): 566. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.0232
- Reinecke, L./Gilbert, A./Eden, A. (2022): Self-Regulation as a Key Boundary Condition in the Relationship between Social Media Use and Well-Being. *Current Opinion in Psychology* 45:101296. doi:10.1016/j.copsyc.2021.12.008
- Riggs, N.R./Greenberg, M.T. (2019): Mindful Awareness: Can a Neuro-Developmentally Timed Approach Prevent Youth Substance Misuse. *The Journal of Primary Prevention* 40(5): 493-503. doi:10.1007/s10935-019-00563-2
- Sameroff, A. (2010). A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration of Nature and Nurture. *Child Development* 81(1): 6-22. doi:10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x
- Siegel, J.P. (2015): Emotional Regulation in Adolescent Substance Use Disorders: Rethinking Risk. *Journal of Child & Adolescent Substance Abuse* 24(2): 67-79. doi:10.1080/1067828X.2012.761169
- Stanis, J.J./Andersen, S.L. (2014): Reducing Substance Use during Adolescence: A Translational Framework for Prevention. *Psychopharmacology* 231(8): 1437-1453. doi:10.1007/s00213-013-3393-1
- Taylor, R.D./Oberle, E./Durlak, J.A./Weissberg, R.P. (2017): Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects. *Child Development* 88(4): 1156-71. doi:10.1111/cdev.12864
- Throuvala, M.A./Griffiths, M.D./Rennoldson, M./Kuss, D.J. (2019): School-based Prevention for Adolescent Internet Addiction: Prevention is the Key. *A Systematic Literature Review*. *Current Neuropharmacology*. doi:10.2174/1570159X16666180813153806
- WHO – World Health Organization (1994): *Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools. Introduction and Guidelines to Facilitate the Development and Implementation of Life Skills Programmes*. Geneva: World Health Organization WHO.
- WHO – World Health Organization (2003): *Skills for Health. Skills-Based Health Education Including Life Skills: An Important Component of a Child-Friendly/Health-Promoting School*. Information Series on School Health. Ausgabe 9. Geneva: World Health Organization WHO.
- Wills, T.A./Simons, J.S./Gibbons, F.X. (2015): Self-Control and Substance Use Prevention: A Translational Analysis. S. 121-139 in: L.M. Scheier (Hrsg.), *Handbook of Adolescent Drug Use Prevention – Research, Intervention, Strategies, and Practice*. Washington, D.C.: American Psychological Association.
- Yang, Y./Shields, G.S./Zhang, Y./Wu, H./Chen, H./Romer, A.L. (2022): Child Executive Function and Future Externalizing and Internalizing Problems: A Meta-Analysis of Prospective Longitudinal Studies. *Clinical Psychology Review* 97: 102194. doi:10.1016/j.cpr.2022.102194
- Zelazo, P.D. (2013). *Developmental Psychology: A New Synthesis*. In: P.D. Zelazo (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Developmental Psychology, Vol. 1: Body and Mind*. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199958450.013.0001
- Zhuang, X./Zhang, Y./Tang, X./Ng, T.K./Lin, J./Yang, X. (2023): Longitudinal Modifiable Risk and Protective Factors of Internet Gaming Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Behavioral Addictions* 12(2): 375-92. doi:10.1556/2006.2023.00017

Endnoten

- ¹ Der Deutschschweizer Lehrplan 21 ist einsehbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>, Zugriff 08.11.2024.
- ² Neben der Lebenskompetenzenförderung bestehen im Schulfeld verschiedene weitere Ansätze mit vergleichbaren Inhalten. Ein empirisch gut untersuchter Ansatz ist das sozio-emotionale Lernen (SEL; vgl. Durlak et al. 2022; Hövel et al. 2024).
- ³ Vgl. das Modell zur schulischen Suchtprävention der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich: <https://t1p.de/yxka5>, Zugriff 26.11.24.

F&F und Prävention

F&F und das Potenzial der Gesundheitskompetenz
Prävention in der Schule

Integrative Behandlung

Behandlung von Sucht & Trauma
Einführung Netzwerk Integrierte
Suchtbehandlung Aargau (ISBA)

Alkohol & Cannabiskultur

Alkohol, der Elefant im Raum
Alkohol: Umgang mit Rückfällen
Cannabis im Alltag – wie geht das?

SuchtMagazin

Interdisziplinäre Fachzeitschrift
der Suchtarbeit und Suchtpolitik

Inhalt

- 5** **Früherkennung und Frühintervention: Das Potenzial der Gesundheitskompetenz**
Saskia Maria De Gani, Carlo Fabian
-
- 13** **Suchtprävention im Kindesalter – das Potenzial der Schule**
Esther Kirchhoff
-
- 19** **Integrierte Suchtbehandlung Aargau –
Miteinander statt Nebeneinander**
Susanne Leiberg, Jürg Kehrli, Nora Weller, Sharon Katz, Tanya Mezzera,
Michael Schwilk, Anna-Barbara Villiger
-
- 25** **Sucht und Trauma: Über die Notwendigkeit integrativer Suchtbehandlungen**
Laura Moor, Marc-André Heidelmann
-
- 31** **Alkohol, der Elefant im Raum**
Romain Bach, Marina Delgrande Jordan, Monika Huggenberger,
Stefanie Knocks
-
- 38** **Herausforderung Rückfall!?**
Evelyne Kalbermatten
-
- 45** **Mit Cannabis den Alltag meistern – (wie) geht das?!**
Gundula Barsch
-
- 53** **Podcast zum Thema:
Zucker – unsere versteckte Sucht?**
Stefanie Bötsch
-
- 54** **Fazit.
ForschungsSpiegel von Sucht Schweiz**
MOVENDI: Kurzinterventionen nach Alkoholkonsumprofil
bei Schüler:innen
-
- 60** **Artikelverzeichnis 50. Jahrgang**
-
- 61** **Newsflash**
-
- 62, 63** **Bücher**
-
- 64, 65** **Veranstaltungen**
-
- 66** **Fotoserie**
Jan-Christoph Hartung, Miguel Hahn
-

Lieferbare Nummern

Bestellungen

abo@suchtmagazin.ch

Alle verfügbaren Ausgaben finden Sie unter

www.suchtmagazin.ch

2024

- 1 Wohnen, Angebote, Institutionen
- 2 KI und Sucht
- 3 50 Jahre SuchtMagazin (Doppelnummer 3&4/2024)
- 5 Junge Menschen heute
- 6 Prävention – Integrative Behandlung – Alkohol

2023

- 1 Stigmatisierung und Diskriminierung
- 2 Behinderung und Sucht
- 3 Geschäftsmodell Sucht (Doppelnummer 3&4/2023)
- 5 Gefährdung und Sucht
- 6 Suchtverständnis, Rauchen und aktuelle Themen

2022

- 1 Corona-Pandemie
- 2 Schadensminderung
- 3 Soziale Arbeit und Sucht
- 4 Sucht- und Genussmittel Alkohol (Doppelnummer 4&5 2022)
- 6 Digitalisierung, Diversität, Nachtleben

2021

- 1 Leistungsgesellschaft
- 2 Mann und Sucht
- 3 Suchtpolitik der Zukunft (Doppelnummer 3&4/2021)
- 5 Jugendliche
- 6 Aktuelle Themen

2020

- 1 Rituale
- 2 Frau und Sucht
- 3 Phänomenologie des Konsums
- 4 Jugend heute
- 5 Die Klientel der Zukunft
- 6 Sucht-Perspektiven

2019

- 1 Wohnen, Wohnungsnot, Sucht
- 2 Digitalisierung
- 3 Arbeit am Sozialen
- 4 Genetik
- 5 Sucht im Alter
- 6 Schadensminderung, Suchtpolitik, Suchthilfe konkret

Impressum

Erscheinungsweise

6 Ausgaben pro Jahr, 50. Jahrgang

Druckauflage

1000 Exemplare

Kontakt

Redaktion, Walter Rohrbach,
Telefon +41(0)31 385 00 16,
info@suchtmagazin.ch,
www.suchtmagazin.ch

Herausgeber

Infodrog, Eigerplatz 5,
CH-3007 Bern

Infodrog ist die vom Bundesamt für Gesundheit BAG eingesetzte nationale Koordinations- und Fachstelle Sucht mit der gesetzlichen Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes.

Inserate

www.suchtmagazin.ch/inserieren
info@suchtmagazin.ch

Inserateschluss Ausgabe

1/2025, 25. Januar 2025

Abonnemente

abo@suchtmagazin.ch
www.suchtmagazin.ch
Jahresabonnement
CHF/€ 90.–

Unterstützungsabonnement
CHF/€ 120.–

Kollektivabonnement
(ab 5 Exemplaren)
CHF/€ 70.–

Einzelnummer

Print: CHF/€ 18.– (exkl. Porto)
PDF: CHF/€ 15.–

Kündigungsfrist

1 Monat, Kündigung jeweils auf Ende Kalenderjahr

Open Access

Autor:innen haben nach einer Sperrfrist von sechs Monaten das Recht ihre Beiträge auf dem institutionellen Repositorium ihrer Hochschule gemäss Schweizer Urheberrechtsgesetz frei zur Verfügung zu stellen.

Redaktionsleitung

Walter Rohrbach

Redaktionskomitee

Sandra Bärtschi, Facia Marta Gamez, Marcel Krebs, Simon Marmet, Markus Meury, Christina Rummel, Corina Salis Gross, Domenic Schnoz

Gestaltung

Sandra Bärtschi, Walter Rohrbach

Rubrik «Fazit»

Sucht Schweiz,
fazit@suchtschweiz.ch

Sabine Dobler, Gerhard Gmel, Markus Meury, Monique Portner-Helfer

Lektorat

Gabriele Wolf, Sandra Bärtschi

Layout

Roberto Da Pozzo

Druck/Vertrieb

Werner Druck & Medien AG
4001 Basel

Bankverbindung

Gesundheitsstiftung Radix,
Infodrog, CH-8006 Zürich,
PostFinance, Mingerstrasse 20,
CH-3030 Bern
Kto-Nr. 85-364231-6
IBAN CH930900000853642316
BIC POFICHBEXXX
Clearing: 09000

ISSN

1422-2221

Kommende Schwerpunkte

Nr. 1/2025 — Betroffene

Inserateschluss: 25. Januar 2025
erscheint im Februar 2025

Nr. 2/2025 — Qualität und Wirkfaktoren in der Suchtarbeit

Inserateschluss: 25. März 2025
erscheint im April 2025

Nr. 3&4/2025 — Verhaltenssüchte

Inserateschluss: 25. Juli 2025
erscheint im August 2025

Nr. 5/2025 — Niederschwellige Suchtarbeit

Inserateschluss: 25. September 2025
erscheint im Oktober 2025

Nr. 6/2025 — Aktuelle Themen

Inserateschluss: 25. November 2025
erscheint im Dezember 2025

Nr. 1/2026 — Fachpersonal

Inserateschluss: 25. Januar 2026
erscheint im Februar 2026

Nr. 2/2026 — Therapie & Ziele der Suchtarbeit

Inserateschluss: 25. März 2026
erscheint im April 2026

Nr. 3&4/2026 — Lebensqualität

Inserateschluss: 25. Juli 2026
erscheint im August 2026

Redaktion & Inserate

info@suchtmagazin.ch
www.suchtmagazin.ch/inserieren

Abonnemente

abo@suchtmagazin.ch

